

Data about the authors

Andriy Shtangret,

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Financial and Economic Security, Accounting and Taxation, Ukrainian Academy of Printing

Markian Spilnyk,

Postgraduate student, Ukrainian Academy of Printing

Oleksii Samoilov,

Postgraduate student, Ukrainian Academy of Printing

Yaroslav Repa,

Postgraduate student, Ukrainian Academy of Printing

УДК 338.45

ЧУКАЄВА І. К.

Зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів: міжнародний досвід для України

Предметом дослідження є міжнародний досвід зберігання стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів.

Мета дослідження – проаналізувати основні способи зберігання стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів, які використовуються за кордоном.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати работ. У статті дана оцінка переваг та недоліків способів зберігання стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів, які використовуються за кордоном. Обґрунтовано вибір найкращого способу зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів для України.

Галузь застосування результатів. Система наук з розвитку економіки, економіки підприємств, державного управління та нормативно-правового забезпечення розвитку підприємств в нафтовій сфері.

Висновки. Відповідно до вимог Директиви 2009\119\ЕС всі країни ЄС створили МЗНН. Основними способами зберігання МЗНН в цих країнах є природні підземні геологічні формування, наземні сховища, трубопроводи.

Результати аналізу переваг та недоліків способів зберігання нафти та нафтопродуктів показали, що для України з врахуванням умов які склались в результаті повномасштабного вторгнення РФ, одним з найбільш доцільних способів зберігання вуглеводнів є підземні сховища.

Ключові слова: способи зберігання, міжнародний досвід, стратегічні резерви, мінімальні запаси, нафта та нафтопродукти, переваги та недоліки.

CHUKAIEVA I. K.

Storage of minimum stocks of oil and petroleum products: international experience for Ukraine

The subject of the study is the international experience of storing strategic reserves of oil and oil products.

The purpose of the study is to analyze the main ways of storing strategic reserves of oil and oil products used abroad.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the comparative method, and the method of summarizing data.

Robot results. The article evaluates the advantages and disadvantages of methods of storing strategic reserves of oil and petroleum products used abroad. The choice of the best way to store minimum reserves of oil and oil products for Ukraine is substantiated.

Field of application of results. The system of sciences on the development of the economy, the economy of enterprises, state administration and regulatory support for the development of

enterprises in the oil sector.

Conclusions. *In accordance with the requirements of Directive 2009\119\EU, all EU countries have created the Ministry of Foreign Affairs. The main ways of storing MZNN in these countries are: natural underground geological formations, ground storage, pipelines.*

The results of the analysis *of the advantages and disadvantages of the methods of storing oil and petroleum products showed that for Ukraine, taking into account the conditions that developed as a result of the full-scale invasion of the Russian Federation, one of the most appropriate methods of storing hydrocarbons is underground storage.*

Key words: *methods of storage, international experience, strategic reserves, minimum reserves, oil and oil products, advantages and disadvantages*

Постановка проблеми. Для України завдання створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН) представляє особливий інтерес, оскільки Україна не має достатніх власних обсягів ресурсів вуглеводнів і залежить від їх імпорту. З початком повномасштабного вторгнення РФ ця залежність досягла критичних розмірів, що є не припустимим з точки зору енергетичної безпеки України.

Така залежність від імпорту нафти та нафтопродуктів актуалізує доцільність створення МЗНН для задоволення потреб внутрішнього ринку, утримання стабільності на ньому та забезпечення енергетичної безпеки держави.

Це також відповідає і міжнародним зобов'язанням України в енергетичній сфері, зокрема Директиві 2009\119\ЕС [1]. Однак, проблемою реалізації моделі створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів є їх зберігання.

Тому, в процесі створення і зберігання МЗНН Україні необхідно використовувати міжнародний досвід.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів та енергетичної безпеки України відображені у роботах таких вітчизняних вчених як Г.Л. Рябцев, О.М. Суходоля, О.М. Дудкін та інших [2, 3].

Незважаючи на визнання необхідності створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів це питання досі не вирішене. Однією з причин цього є проблеми зберігання необхідних обсягів нафти та нафтопродуктів.

Мета статті – проаналізувати основні способи, які використовуються для зберігання стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів в закордонних країнах.

Виклад основного матеріалу. У 2022 році Уряд ухвалив розпорядження про схвалення «Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року»

[4]. Це рішення дає старт масштабній трансформації системи та дозволяє адаптувати її до нових умов, з якими Україна зіштовхнулася після повномасштабного вторгнення РФ.

Стратегія реформування передбачає ліквідацію Державного агентства резерву України. Замість ліквідованого агентства створюється новий центральний орган виконавчої влади, який діятиме за новими принципами.

Зауважимо, що відповідно до «Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року» нафтобази передаються до НАК «Нафтогаз України».

Реформа системи державного матеріального резерву запроваджує також нові підходи до зберігання матеріальних цінностей. Відтак, паливно-мастильні матеріали будуть розміщуватись:

- на базі конфіскованих у РФ активів та автозаправних станцій;
- у приватних власників нафтобаз;
- на територіях дружніх до України країн.

Це дозволить диверсифікувати зберігання пального та зменшити ризики його знищення загарбниками. Також інформацію про всі запаси матеріального резерву буде переведена у «цифру», де їхній рух та облік буде здійснюватися через електронні реєстри.

Необхідно підкреслити, що зберігання резервів нафти та нафтопродуктів на території інших держав практикується і в країнах ЄС. Наприклад, в Бельгії частина запасів APETRA знаходиться на території сусідніх держав в рамках двосторонніх договорів. В Португалії частина запасів EGREP знаходиться на території Німеччини та Іспанії.

Ці країни, під час створення, резервів нафти та нафтопродуктів використали систему «тікетів» (від англ «Ticket» – «квиток»). «Тікет» передбачає розміщення резервів нафти та нафтопродуктів, які належать одній державі, на території іншої держави.

«Тікет» використовується, коли певна держава створює резерви за власні кошти, але не має технічних можливостей їх зберігати. Тоді застосовується «тікет», який дозволяє зберігати резерви на території інших країн, якщо в них існує необхідна інфраструктура зберігання та транспортування нафти та нафтопродуктів. Відповідно, продавець «тікетів» погоджується зарезервувати певний обсяг палива і надати його пред'явнику на першу вимогу.

Проте, зберігання резервів на іншій території несе в собі цілий ряд ризиків, починаючи від політичної нестабільності і закінчуючи зміною економічної політики. Тому останніми роками у світі спостерігається тенденція зберігати резерви на власній території кожною державою.

У зв'язку з цим, необхідно детально вивчити міжнародний досвід зберігання резервів нафти та нафтопродуктів. Слід зазначити, що спосіб зберігання резервів не залежить від вибору моделі їх функціонування. Переваги та недоліки різних способів зберігання нафти та нафтопродуктів наведено в таблиці.

Наземні сховища, як правило, розташовані на великих територіях, потребують додаткового обладнання для регулювання температурного режиму та належать до категорії підприємств з підвищеною екологічною, вибухопожежною і техногенною небезпекою. Аварії з руйнуванням наземних резервуарів завдають значної економічної та екологічної шкоди, іноді навіть людських втрат. За умов групового розташування резервуарів вірогідність ризику тяжких наслідків зростає.

У зв'язку з цим набув широкого розвитку принципово новий спосіб зберігання нафти та нафтопродуктів – підземний.

Так, стратегічні нафтові запаси Японії зберігаються, зокрема, в Національному центрі зберігання нафти Кусікіно – комплексі печер, вирубаних у корінній породі, які знаходяться під землею на глибині 42 м.

У Німеччині під землею зберігається 28 млн. т нафти, ємність підземних нафтосховищ США оцінюється в 65 млн. м³, Франції – 25. Фінляндія, Норвегія, Швеція експлуатують 250 сховищ нафти та нафтопродуктів із загальним обсягом 50 млн. м³ [6].

Досягнення техніки та технології в резервуаробудуванні стали основою для інтенсивного розвитку підземного зберігання нафтопродуктів у підземних резервуарах. Підземні сховища нафтопродуктів споруджують у різних природних та

штучних ємностях (гірських виробках). Підземне зберігання засноване на незмінності хімічного складу нафтопродуктів при прямому контакті з гірськими породами і на можливості врівноваження надлишкового тиску їхньої пари тиском гірських порід, що лежать над ємністю. Вони є практично безметальними, пожежо- та вибухобезпечними.

При створенні таких сховищ різко знижуються капітальні вкладення, експлуатаційні витрати та значно зменшуються розміри земельних ділянок, що відчужуються під будівництво. При експлуатації підземних сховищ у зв'язку з постійним температурним режимом ємностей не спостерігаються втрати від малих «дихань», знижується вартість зберігання 1 м³ продукту (становить лише 5–10% вартості зберігання наземних), не забруднюється довкілля. Підземні ємності не піддаються корозії, не вимагають фарбування та періодичного зачищення, обсяг підземних сховищ практично не обмежений.

Підземні сховища споруджуються:

- у непроникних породах – гірничопрохідним методом (так звані шахтні сховища);
- у пластичних породах – методом глибинних вибухів
- у покладах кам'яної солі – методом розмиву через бурові свердловини.

Широке поширення у низці країн отримали підземні сховища для нафти і нафтопродуктів, створювані у твердих породах шахтним способом. Вони є комплексом вертикальних, похилих і горизонтальних виробок, пройдених переважно вибуховим способом. Такі підземні сховища з успіхом експлуатуються у Німеччині, США, Франції, Бельгії, Італії, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Великій Британії та інших країнах.

Одне з найбільших підземних шахтних сховищ нафти збудовано у Фінляндії при НПЗ у м. Порві. Воно складається з десяти виробок-ємностей, розділених на три групи, та експлуатується з підпором підземних вод. Об'єм ємностей становить від 70 до 180 тис. м³.

Підземні шахтні сховища нафти та нафтопродуктів знайшли широке застосування у Норвегії, у яких зберігається 5,0 млн. т нафти. Підземне сховище в Монштадті складається з 6 ємностей із загальним обсягом 1,3 млн. м³. Виробки-ємності мають ширину 18 м, висоту – 33 м та перетин 565 м².

Іншим прикладом підземного зберігання нафти в Норвегії є сховище в м. Стуре, що складається з

Способи зберігання резервів нафти і нафтопродуктів [5].

Спосіб зберігання	Збереження якості резервів	Швидкість використання резервів	Законодавче регулювання	Переваги та недоліки способу зберігання
Природні підземні геологічні формування	Природна циркуляція за рахунок перепаду температур і висоти	Висока	Виятково національним законодавством	<p>Переваги:</p> <ul style="list-style-type: none"> – економічна ефективність, зумовлена порівняно невисокими витратами на облаштування сховищ; – низькі операційні витрати на підтримання резерву в робочому стані; – швидке використання резервів, що забезпечується закачуванням необхідного обсягу води, яка виштовхує нафту зі сховища <p>Недоліки:</p> <ul style="list-style-type: none"> – можливість створення резервів лише за місцем розташування геологічних утворень та наявності необхідних природних умов; – небажаність частого використання резервів, оскільки вода, яка закачується в резервуар, – може розчиняти сіль, порушуючи цілісність його контуру
Наземні сховища	Необхідно здійснювати підігрів і розмішування	Висока	Вимоги до сховищ встановлені директивами та технічними стандартами ЄС	<p>Переваги:</p> <ul style="list-style-type: none"> – розміщення сховищ у будь-якому місці; – багаторазове використання <p>Недоліки:</p> <ul style="list-style-type: none"> – значні витрати на підтримання якісних характеристик резерву; – капіталоемність, зумовлена екологічними вимогами до безпеки резервуарів.
Трубопроводи	Обмежені можливості збереження якості	Висока	Вимоги до резервування відсутні	<p>Недоліки:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обмеженість можливостей підтримання якості нафти чи нафтопродуктів у трубопроводі; – значні витрати на охорону через високу ймовірність несанкціонованого доступу до резервів; – значні поточні витрати, пов'язані з необхідністю плати за землю, через яку проходить трубопровід.

ємностей тунельного типу з параметрами: висота 33 м, ширина 19 м, довжина 317 м.

Поряд із будівництвом підземних шахтних сховищ для зберігання вуглеводнів у ряді країн широко використовуються вироблення відпрацьованих шахт та копалень. У Франції на північному заході країни в залізорудній шахті, що не діє, створено підземне сховище нафтопродуктів ємністю 5 млн. м³. Це система вертикальних та горизонтальних виробок шириною 5–6 та висотою до 100 м. У Німеччині є підземне сховище сирової нафти ємністю 500 тис. м³ у відпрацьованій шахті, розташованій на глибині 500–600 м.

Необхідно підкреслити, що при використанні підземного простору відпрацьованих копалень для розміщення нафтосховищ витрати коштів на 25 % менші порівняно з вартістю сховищ, що будуються із застосуванням гірничо-прохідницьких робіт.

Проте, найбільш економічно вигідним та ефективним вважається зберігання нафти в підземних сховищах, облаштованих у соляних печерах.

Їх використовують для зберігання не лише нафти, але й нафтопродуктів (моторних палив, світлих нафтопродуктів тощо). На відміну від підземних сховищ шахтного типу, що споруджуються гірничо-прохідним способом, безшахтні підземні резервуари споруджуються геотехнологічним методом: шляхом вилуговування прісною водою кам'яної солі через свердловини. Глибина залягання сховищ, споруджуваних у відкладеннях кам'яної солі, коливається від 200 до 1200 м, а сховищ шахтного типу – від 20 до 200 м.

Такі сховища споруджені та функціонують у Великій Британії, Вірменії, Данії, Канаді, Німеччині, Польщі, США, Франції, інших країнах світу.

У Франції найбільше підземне сховище нафти збудовано в районі м. Маноскі. Покрівля соляного пласта тут залягає на глибинах 500–1000 м. Висота вилуговування ємностей знаходиться в межах від 75 до 480 м, діаметр їх становить 20–75 м, ємність утворених каверн – від 18 до 365 тис. м³. Сховище складається із 90 соляних каверн загальним обсягом 16 млн. м³.

У Німеччині також інтенсивно експлуатуються підземні нафтосховища у кам'яній солі. Тут використовуються соляні структури, що залягають на глибинах 800–1600 м, які розташовані переважно на півночі країни. Найбільшим слід вважати підземне сховище, споруджене поблизу м. Вільгельмсгафена. Тут 52 каверни вимиті у соляному

шарі на глибині 1 км. Місткість сховища становить 17 млн. м³, що забезпечує 90–денну безперебійну роботу нафтопереробних заводів Німеччини.

У США резерви сирової нафти зберігаються в п'яти підземних соляних шахтах у штатах Техас та Луїзіана. Максимально можливий обсяг зберігання – 727 млн барелів нафти. Сьогодні у федеральній власності знаходяться чотири комплекси по зберігання нафти: Bryan Mound, Big Hill, West Hackberry, Bayou Choctaw, що розташовані в штатах Луїзіана та Техас на узбережжі Мексиканської затоки. Кожне сховище це група підземних пустот, створених в масивах кам'яної солі шляхом їх глибинного буріння. Об'єм кожного сховища від 6 до 37 млн барелів.

Там же знаходиться розвинена інфраструктура – нафтопереробні заводи, порти, морські термінали та відповідні трубопровідні системи.

Можливості України з використання підземних сховищ нафти та нафтопродуктів.

В Україні соляні товщі поширені в ряді регіонів: Дніпровсько–Донецькій западині (Полтавська, Харківська та Чернігівська області), північно–західному Донбасі, Передкарпатті та Закарпатті, а також в Одеській області (поблизу Ізмаїла). Кристалічні породи широко розповсюджені на правобережжі України. Такі ємності–резервуари значно більш екологічно безпечні, невразливі з точки зору стихійних і техногенних аварій, пожеж і терористичних актів. Ємності–резервуари в соляних товщах можна створювати геотехнологічним методом – гідророзмивом. Об'єм одного резервуару може досягати 500 тис. м².

Враховуючи ситуацію, яка склалась в Україні, для зберігання нафтопродуктів можуть використовуватися існуючі підземні сховища. Наприклад, в Україні побудовані три підземні сховища нафтопродуктів у кам'яній солі сумарною ємністю близько 1 млн. м³:

– два з них, ємністю приблизно по 500 тис. м³ кожне, – в Полтавській області (поблизу Лубен і Миргорода);

– одне (70 тис. м³) – в Закарпатті (поблизу Солотвино).

Висновки

Відповідно до «Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року» запроваджуються нові підходи до зберігання матеріальних цінностей. Відтак, паливно–мастильні матеріали будуть розміщуватись:

– на базі конфіскованих у РФ активів та автозаправних станцій;

– у приватних власників нафтобаз;

– на територіях дружніх до України країн.

Необхідно зауважити, що інформація щодо можливостей власників приватних нафтобаз відсутня.

Зберігання резервів на іншій території несе в собі цілий ряд ризиків. Тому останніми роками у світі спостерігається тенденція зберігати резерви на власній території кожною державою.

Як показує міжнародний досвід зберігання нафти та нафтопродуктів популярним способом зберігання вуглеводнів є підземні сховища. Цей спосіб має ряд переваг порівняно з наземним способом зберігання вуглеводнів. Україна має можливості підземного зберігання вуглеводнів на своїй території і їх необхідно використати.

Список використаних джерел

1. Директива 2009/119/ЄС Ради від 14 вересня 2009 р. стосовно накладення на держав членів ЄС зобов'язання щодо підтримки мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів. – URL.: <http://old.minjust.gov.ua/file/32530>

2. Сучасний стан, проблеми і перспективи створення в Україні нафтового та енергетичного резервів: аналітична доповідь, 2018. Г.Л. Рябцева та О.М. Суходоля, ред. Київ: Національний інститут стратегічних досліджень. URL.: niss.gov.ua/sites/default/files/2019-05/Dopovid [Дата звернення 8 лютого 2024]

3. Дудкін, О.М., 2017. Щодо необхідності створення стратегічних резервів нафти, нафтопродуктів та природного газу в Україні. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: серія економічна, 17, с. 46–54.

4. Розпорядження КМУ від 19 серпня 2022 р. № 771-р «Про схвалення Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року». URL.: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771-2022-%D1%80#Text>

5. Уніговський, Л.М., Котляревський, В.А. та Глущенко, Г.Л., 2007. Завдання і перспективи створення системи стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні. Національна безпека і оборона, 4. URL.: http://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD88_2007_ukr.pdf [Дата звернення 5 лютого 2024]

6. Формування та використання стратегічних запасів паливно-енергетичних ресурсів у зарубіжних країнах. //Міненерговугілля України, Національна енергетична компанія «Укренерго», Київ–2017. URL.: <https://www.ukrenergogoexport.com/sites/default/>

[files/2020-05/1.-Formuvannya-strategichnyh-zapasiv.pdf](https://www.ukrenergogoexport.com/sites/default/files/2020-05/1.-Formuvannya-strategichnyh-zapasiv.pdf)

References

1. Directive 2009/119/EC of the Council of September 14, 2009 regarding the imposition of obligations on EU member states to maintain minimum reserves of crude oil and/or petroleum products – URL.: <http://old.minjust.gov.ua/file/32530>

2. The current state, problems and prospects of creating oil and energy reserves in Ukraine: analytical report, 2018. G.L. Ryabtseva and O.M. Sukhodolya, ed. Kyiv: National Institute of Strategic Studies. URL.: niss.gov.ua/sites/default/files/2019-05/Dopovid [Date of access February 08, 2024]

3. Dudkin, O.M., 2017. Regarding the need to create strategic reserves of oil, oil products and natural gas in Ukraine. Scientific notes of the Lviv University of Business and Law: economic series, 17, p. 46–54

4. Decree of the CMU dated August 19, 2022 No. 771-r «On the approval of the Strategy for reforming the state material reserve system for the period until 2025.» URL.: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771-2022-%D1%80#Text>

5. Unigovskiy, L.M., Kotlyarevskiy, V.A. and Hlushchenko, G.L., 2007. Tasks and prospects of creating a system of strategic reserves of oil and oil products in Ukraine. National security and defense, 4. URL.: http://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD88_2007_ukr.pdf [Date of application February 5, 2024]

6. Formation and use of strategic reserves of fuel and energy resources in foreign countries. //Ministry of Energy and Coal of Ukraine, National Energy Company «Ukrenergo», Kyiv–2017. URL.: <https://www.ukrenergogoexport.com/sites/default/files/2020-05/1.-Formuvannya-strategichnyh-zapasiv.pdf>

Дані про автора

Чукаєва Ірина Костянтинівна,

д. е. н., ст. н. с., головний науковий співробітник відділу розвитку інфраструктури ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

e-mail: irchukaeva@gmail.com

Data about the author

Irina Chukaeva,

Doctor of economic sciences, senior researcher, Chief Scientific Officer of the Infrastructure Development Department of the Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine

e-mail: irchukaeva@gmail.com